

СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ НОРМА ИЖОДКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Тоқсанбаева Айжамал Манғитбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Юридика факультети талабаси

***Аннотация:** Мазкур мақолада одил судловни амалга ошириши баробарида, суд ҳокимиятига оид ҳар қандай ташқилий-ҳуқуқий масалалар, шу жумладан, судларга оид норма ижодкорлиги, судьяларнинг адолат ва мақсадга мувофиқлик нуқтаи назаридан уларга муносабат билдириши масалалари юзасидан сўз боради.*

***Калим сўзлар:** Суд ҳокимияти, судларнинг ички ва ташқи фаолияти, судьялар ҳамжамияти, реализация қилиш механизми, қонун ижодкорлиги тартиби.*

***Abstract:** This article deals with any organizational and legal issues related to judicial power, including the creation of norms for court's, judges' response to them from the point of view of justice and expediency.*

***Key words:** Judicial power, internal and external activity of courts, community of judges, implementation mechanism, law-making procedure.*

Суд ҳокимиятига оид барча масалаларнинг судьялар ҳамжамияти томонидан мустақил ҳал қилиниши, судларнинг ички ва ташқи фаолияти ташқи аралашувларсиз амалга оширилиши ҳокимиятлар бўлиниши принципининг амалдаги ифодаси, демократик давлатнинг белгиларидан биридир. Илмий хулосалар ҳамда халқаро тавсиялар шундан далолат берадики, судларнинг ўзини ўзи бошқариши улар фаолиятига оид муносабатларни тартибга солувчи тегишли ҳужжатларнинг ҳам ўзлари томонидан қабул қилинишини, яъни қонун ижодкорлиги билан шуғулланишини тақозо этади. Жумладан, Олий суд қонунчилик ташаббуси ҳуқуқидан фойдаланиб, судларнинг тузилиши ва фаолияти, одил судловни амалга ошириш билан боғлиқ қонун ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш, шунингдек қонун ҳужжатлари лойиҳаларига расмий фикр билдириш ҳуқуқига эга. Судьялар ҳамжамияти органи бўлмиш Судьялар олий кенгаши эса судьяларнинг одоб-ахлоқ кодексини, судьялар фаолиятини ўрганиш ва баҳолаш мезонларини тасдиқлаш каби ваколатларга эга.

Ушбу ваколатлар суд ҳокимиятига тааллуқли масалалар бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинишида суд органларининг мажбурий тартибда иштирокини ҳамда уларнинг фикрини ҳисобга олишни таъминлайди. Бирок, ушбу ваколатлар том маънода суд ҳокимиятининг қонун ижодкорлиги фаолиятини англамайди, зеро мазкур қарорлар фақат судья ва суд ходимлари учун мажбурий кучга эга ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 110-моддасида суд ҳужжатларининг бутун республика ҳудудида умуммажбурий характерга эгаллиги[1.3] белгиланганига қарамасдан, ушбу норма фақат қонуний кучга кирган суд қарорларига тааллуқли бўлиб, суд ҳокимияти фаолиятининг ташкилий, идоравий ва маъмурий жиҳатларини қамраб олмайди. Натижада суд ҳокимияти судлар ва учинчи шахслар ўртасида вужудга келадиган, процессуал характерга эга бўлмаган масалаларни тартибга солиш имкониятига эга эмас. Жумладан, фуқароларнинг суд биносида бўлиш қоидаларини, судьялар билан муомала маданиятига риоя қилиш тартибини белгилаш, мансабдор шахсларнинг судьяларга босим ёки таъсирини тақиқлаш ва ҳ.к. Ваҳоланки, Олий Мажлиснинг палаталари ва халқ депутатлари Кенгашлари ўзларининг ваколати доирасида қарорлар қабул қилиш, Вазирлар Маҳкамаси ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари эса ижро органи сифатида норматив-ҳуқуқий характерга эга бўлган қарор, фармойишлар қабул қилиш ваколатига эга[2.6].

Қонунчиликдаги мазкур бўшлиқлар судлар фаолиятида вужудга келиши мумкин бўлган муаммоларни суд ҳокимияти томонидан амалдаги қонун ижодкорлиги тартибига риоя этмасдан, мустақил ҳал қилишга тўсқинлик қилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги «Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ–5505-сонли Фармонида давлат органлари томонидан қонун ва қонун ости ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда қабул қилиш ташаббусига фақатгина ушбу органларнинг кўтарилаётган масалалар ёки муаммоларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган амалдаги нормалар ва маъмурий тартиб-таомиллар орқали ҳал қилиш ваколати бўлмаган тақдирда йўл қўйилиши назарда тутилган[3.11]. Қайд этилганларга кўра, суд ҳокимиятининг ушбу соҳада мустақиллигини таъминлаш мақсадида судлар фаолиятига оид ташкилий-ҳуқуқий ва бошқа идоралараро масалалар бўйича Судьялар олий кенгашига норматив-ҳуқуқий характерга эга бўлган қарор қабул қилиш ваколатини беришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Мазкур ваколатнинг қонунчиликда белгиланиши суд ҳокимиятига оид ташкилий-ҳуқуқий

масалаларни ҳал қилишда ягона ёндашувни таъминлаш ҳамда бу йўналишда суд ҳокимиятининг ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Қайд этиш лозимки, одил судловни амалга ошириш баробарида, суд ҳокимиятига оид ҳар қандай ташкилий-ҳуқуқий масалалар, шу жумладан, судларга оид норма ижодкорлиги Судьялар олий кенгаши ва судьяларнинг малака ҳайъатлари иштирокида ҳал қилинмоғи лозим. Бироқ, амалиётда мазкур органларнинг бу йўналишдаги вазифа ва ваколатлари аниқ белгиланмаганлиги боис, судларга оид қонун ҳужжатларини қабул қилишда уларнинг ўрни ва роли сезиларли даражада эмас. Е.Бурдинанинг асосли таъкидлашича, барча босқичдаги судьялар кенгашларининг суд тизими, судьялар мақоми ва суд ишларини юритишга оид қонунчиликни такомиллаштиришдаги иштироки уларнинг асосий вазифаларидан бири бўлса-да, ҳозиргача қонунда мустаҳкамланмаган. Судьялар уларнинг мақоми, судларнинг тузилиши, суд ишларини юритиш масалаларини ҳал қилишда четда туриши мумкин эмас[4.57].

Судьялар мақоми ҳақидаги Европа хартиясига кўра, судьялар ўзларининг вакиллари ва профессионал ташкилотлари орқали судларни бошқариш билан боғлиқ қарорлар қабул қилишда иштирок этадилар. Худди шу тартибда уларнинг қонунини ўзгартириш режалари бўйича судьялар билан маслаҳатлашувлар ўтказилади[5.8]. Европа судьялари маслаҳат кенгашининг «Жамиятга хизмат қилиш бўйича суд ҳокимияти кенгаши ҳақида»ги 10-сонли хулосасининг 87-бандига кўра, судьяларнинг мақоми, одил судловни амалга ошириш, процессуал нормаларга оид ҳамда суд органларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган барча қонун лойиҳалари парламентда муҳокама қилингунига қадар Суд ҳокимияти кенгашининг фикри талаб қилиниши зарур. Кенгашларнинг ушбу маслаҳат бериш функцияси барча давлатлар томонидан тан олинishi шарт[6.15].

«Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши тўғрисида»ги Қонунда ва «Судьяларнинг малака ҳайъатлари тўғрисида»ги низомда судьялар ҳамжамияти органларининг норма ижодкорлиги фаолиятидаги иштирокига оид ваколатлари белгиланмаган, фақат қайд этилган Қонуннинг 7-моддасида Кенгаш суд-ҳуқуқ соҳасидаги қонун ҳужжатларини янада такомиллаштириш, суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини ва ягона суд амалиётини таъминлаш, одил судловга эришиш даражасини ва уни амалга ошириш сифатини яхшилаш бўйича таклифларни Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Пленуми кўриб чиқиши учун киритиши назарда тутилган.

Суд ҳокимиятининг қонунчилик ташаббусига эга бўлган субъект сифатида Бош қомусимизда эътироф этилганлиги, Олий суд Пленуми ҳамда суд қарорларининг барча учун мажбурий характерга эгаллигининг қонунчиликда

мустақамлаб қўйилганлиги, шубҳасиз, унинг қонунчилик ва ижро ҳокимиятидан ушбу соҳада мустақиллигини таъминловчи кафолатлардан биридир. Суд ҳокимияти ушбу ваколат орқали қонун ижодкорлиги фаолиятини амалга ошириши, ўзининг фаолиятига оид ҳар қандай масалада қонунчиликка таклифлар киритиши мумкинлиги натижасида ўзининг алоҳида ҳокимият субъекти эканлигини намоён қилиш баробарида, бошқа ҳокимият тармоқларига ҳам маълум маънода таъсир ўтказади. Бироқ, миллий қонунчилигимизда Олий суд ва Конституциявий суднинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга ошириш механизми назарда тутилмаган, бу борада ягона амалиёт мавжуд эмас, ушбу жараёнда барча судьяларнинг ҳамда судьялар ҳамжамияти органларининг бевосита ёки билвосита иштирокини таъминлаш назарда тутилмаган. Жумладан:

биринчидан, қонунда судьялар ва судьялар ҳамжамияти органларининг қонунчиликка таклиф билан Олий судга ёки Конституциявий судга муружаат этган тақдирда, уни амалга ошириш тартиби назарда тутилмаган. «Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида»ги Қонуннинг 8-моддасида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга бўлмаган давлат органлари, нодавлат ташкилотлар ва фуқаролар қонунлар лойиҳаларини ёки янги қонун қабул қилиниши, қонунга ўзгартишлар, қўшимчалар киритилиши, шунингдек амалдаги қонунни ёки унинг бир қисмини ўз кучини йўқотган деб топиш зарурлиги тўғрисидаги таклифларни қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти кўриб чиқиши учун киритиши мумкинлиги белгиланган бўлиб, уни реализация қилиш механизми белгиланмаган. Бу эса, ўз навбатида, киритилган таклифларнинг узоқ муддат давомида кўриб чиқилиши, асосиз қайтарилиши ёки рад этилиши каби салбий ҳолатларга сабаб бўлиши мумкин;

иккинчидан, «Судлар тўғрисида»ги Қонуннинг 6-моддасида Олий суднинг Олий Мажлис Қонунчилик палатасида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эгаллиги белгиланган бўлса-да, қонунчиликка таклифларни ишлаб чиқиш асослари ва субъектлар доираси, уларни Олий суд томонидан парламентга киритиш тартиби қонунда белгиланмаган. Бу борадаги қоида «Қонун лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида»ги Қонуннинг 26-моддасида белгиланган бўлиб, унга кўра Олий суд қонун лойиҳасини Қонунчилик палатасига киритиш тўғрисидаги масалани ўз Пленумида муҳокама қилади. Натижада Пленум аъзоларидан ташқари барча қуйи суд судьялари ва мутахассислари қабул қилинаётган қонун лойиҳаларидан беҳабар бўлиб, қонун ижодкорлиги фаолиятида иштирок этиш имкониятига эга бўлмаслиги мумкин. Шу боис, «Судлар тўғрисида»ги Қонунда

Олий суднинг қонунчилик ташаббусидан фойдаланиш асослари ва тартибини, шу жумладан, судья томонидан қонунчиликка таклиф бериш ва уни кўриб чиқиш механизмини, лойиҳани Пленумда муҳокама қилиш жараёнида барча бўғин судьялари ёки улар вакилларининг фикрини олиш мажбурийлиги ҳақидаги талабларни белгилаш таклиф этилади.

Г.Ф.Шершеневичнинг таъкидлашича, қатъий қонунни қўллаш ўрнига судьяларнинг адолат ва мақсадга мувофиқлик нуқтаи назаридан уларга муносабат билдириши хавфли ҳисобланади, унга йўл қўйиб бўлмайди. Акс ҳолда қонунийлик, олдиндан белгилаш ва ҳуқуқий тартибга солишнинг муайянлигига қўйиладиган талаблар қўпол равишда бузилади. Қонуншунос эса аста-секин ўзининг ҳуқуқий лаёқатини йўқотади, чунки унинг ваколатларини судьялар эгаллай бошлайди, жамиятда эса қонунчиликда белгиланган ёки судьялар томонидан қўлланадиган ҳуқуқ амал қилиши борасида қонунларга ишонч йўқолади. Суднинг бундай ҳуқуқ ижодкорлигининг зарарли таъсири унинг яққол субъективлиги, яъни ҳар бир судьянинг муайян ҳуқуқ нормасини турлича талқин этиши мумкинлиги билан ҳам ифодаланади[7.468]. Бошқа бир гуруҳ олимлар эса бунинг аксини, яъни судьяларга ҳуқуқий нормаларни уларнинг руҳига, яъни мақсадга мувофиқлигига кўра низоли ишга қўллашга рухсат бериш зарурлигини таъкидлашади. Бунда, судья ҳуқуқий низони ҳал қилишда қонуншунос иродасини аниқлаштиради, айниқса, бу амалда ҳуқуқий норманинг мавжуд эмаслиги ёки унинг турлича талқин қилинишида яққол намоён бўлади. Ушбу ҳолатда судья қонуншуноснинг иродаси мазмунидан келиб чиқиб, ҳуқуқий бўшлиқни ўз қарори билан тўлдиради ҳамда низонинг тарафлари учун ҳуқуқий асос яратади[8.42].

Фикримизча, Олий суд Пленумининг қонунни қўллаш бўйича тушунтиришлари норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинганидан сўнггина судьялар учун мажбурий бўлиши лозим. Акс ҳолда судья унга ўз хоҳишига кўра амал қилиш масаласини ҳал қилиши мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, қонун ҳужжатларини қўллаш юзасидан тушунтиришлар ишлаб чиқиш жараёни манфаатдор идоралар, шу жумладан, прокуратура органлари билан ҳам келишишни назарда тутаяди, келишмовчиликлар вужудга келган ҳолларда эса, Пленум мажлисидан сўнг икки орган ўртасида ишчи комиссияси тузилиб, уни бартараф этиш чоралари кўрилади. Бу эса, Пленум аъзолари томонидан маъқулланган қарорни қайта кўриб чиқиш, унга ўзгартириш ва қўшимча киритишни ҳам истисно этмайди. Шу боис, Пленумнинг мазкур

мазмундаги қарорларини белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш ҳам қонунийликни, ҳам суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлайди.

«Судлар тўғрисида»ги Қонуннинг 9-моддасига мувофиқ, судьялар фақат қонунга бўйсундилар. Шунингдек, процессуал кодексларда ҳам судьяларнинг суд ишларини фақат қонун ҳужжатлари асосида ҳал қилиши лозимлиги белгиланган. Хусусан, Фуқаролик процессуал кодексининг 14-моддасида суд ишларни Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари асосида ҳал қилиши шартлиги, суд, агар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига зид бўлмаса, бошқа қонун ҳужжатларини ҳам қўллаши, низоли муносабатни тартибга соладиган ҳуқуқ нормалари мавжуд бўлмаган тақдирда, суд шунга ўхшаш муносабатларни тартибга соладиган ҳуқуқ нормаларини қўллаши, бундай нормалар мавжуд бўлмаганда эса низони қонунларнинг умумий асослари ва мазмунидан келиб чиққан ҳолда ҳал этиши назарда тутилган[9.7]. Фуқаролик кодексининг 6-моддасига кўра ҳам фуқаролик қонун ҳужжатларида тегишли нормалар бўлмаган тақдирда, бу муносабатларни тартибга солишда маҳаллий одат ва анъаналар қўлланилади.

Бундан ташқари, судлар норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро нисбатига баҳо бериш орқали қонун назоратини ҳам амалга оширадилар. Хусусан, «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги Қонуннинг 18-моддасига мувофиқ, норматив-ҳуқуқий ҳужжат ўзига нисбатан юқори юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ бўлиши шарт, улар ўртасида тафовут бўлган тақдирда юқори юридик кучга эга бўлган ёки тенг юридик кучга эга норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасида кейинроқ қабул қилинган ҳужжат қўлланилади[10.4]. Ушбу ваколатни қўллаш орқали судлар муайян норматив-ҳуқуқий ҳужжатни юқори кучга эга бўлган қонун ҳужжатларига мувофиқлигини текшириш орқали уларга баҳо берадилар, норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг Конституцияга мувофиқлиги тўғрисида Конституциявий судга мурожаат қиладилар. Ўз навбатида, Конституциявий суд ҳам қонун ва қонуности ҳужжатларининг, давлатлараро шартномавий ва бошқа мажбуриятларнинг Конституцияга мувофиқлигини аниқлаш, Қорақалпоғистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига мувофиқлиги тўғрисида хулоса бериш, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари нормаларига шарҳ бериш орқали қонун назоратини амалга оширади. Конституциявий суднинг мазкур вазифани амалга ошириши унинг норма ижодкорлиги фаолиятида ҳам билвосита ва пасив иштирок этишини англатади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, суд ҳокимиятининг қонунчилик ташаббусига эга бўлган субъект сифатида Конституцияда белгиланганлиги, шубҳасиз, унинг қонунчилик ва ижро ҳокимиятидан мустақиллигини таъминловчи кафолатлардан биридир. Шу боис, суд ҳокимиятининг ўзини ўзи бошқариши принципини ҳамда бошқа ҳокимият тармоқларидан мустақил ҳолда фаолият юритишини амалда рўёбга чиқаришда унинг қонун ижодкорлиги ваколатига оид нормалар қонунда махсус белгиланиши, шунингдек судларнинг мазкур ваколатдан фаол фойдаланиши талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1 <https://lex.uz/docs/20596>.
- 2 «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги Қонуннинг 5, 9-13-моддалари. <https://www.lex.uz/docs/29010>.
- 3 <https://lex.uz/docs/3858817>.
- 4 Бурдина Е.В. Многофункциональность органов судебсого сообщества как гарантия независимости судебной власти. Актуальные проблемы российского права. - 2015. № 8 (57).
- 5 Европейская хартия о статусе судей. Страсбург, 8-10 июля 1998 г. П.1.8. <http://docs.cntd.ru/document/901927869>.
- 6 https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2017/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_Russian.pdf.
- 7 Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 4 включая Общую теорию права. – М.: Статут, 2016. С. 467-470.
- 8 Чуряев А.В. Значение правовых принципов при осуществлении правосудия. Ж.: Судья. №9 (105) -2019. – С. 40-45.
- 9 <https://lex.uz/docs/3517337>.
- 10 <https://lex.uz/docs/5378966>.